

NOVAFOODIES EM NÚMEROS

28
Parceiros

6,587,345.00€
Orçamento total

5,999,998.63€
Contribuição da UE

36 meses
(01.05.2023 – 30.04.2026)
Duração

www.novafoodies.eu

info@novafoodies.eu

[in @NOVAFOODIES](https://www.linkedin.com/company/novafoodies)

[X @NOVAFOODIES](https://twitter.com/novafoodies)

Coordenador:
IDENER R&D, Dra. Maria Gonzalez-Moya

PARCERIA NOVAFOODIES

Unir parceiros da Europa, Israel e China, com antecedentes complementares

Demonstração de sistemas de produção de alimentos funcionais inovadores baseados em cadeias de valor mais sustentáveis com matérias primas de água doce e marinha, tais como macro/micro algas e diferentes espécies de peixes, para consumidores europeus conscienciosos

Este projeto recebeu financiamento da União Europeia sob o Grant Agreement N.º 101084180.

ANTECEDENTES DO NOVAFOODIES

NOVAFOODIES é um consórcio único que liga organizações da Europa, Israel e China para investigar estratégias inovadoras, rentáveis e ambientalmente sustentáveis para a produção de alimentos marinhos, visto que os produtos de aquacultura e pescas se mantiveram estáticos nas décadas recentes. De forma a criar sistemas de produção aquática de alimentos, mais equilibrados e eféticos, é necessária uma redefinição, compreensível e baseada em ecossistemas, dos processos primários e da cadeia de valor, à luz de uma população em crescimento.

NOVAFOODIES procurará ainda impulsionar a confiança dos consumidores, investigar a rastreabilidade dos produtos e monitorizar o impacto ambiental da produção, demonstrando uma maior sustentabilidade da cadeia de valor às partes interessadas mediante atividades de padronização.

As algas, que têm grande qualidade e valor nutricional para a alimentação humana, será uma das matérias-primas que será estudada para tornar a cadeia de valor de produtos marinhos mais sustentável: a sua produção contribui ainda para mitigar as alterações climáticas através da captura de CO₂.

OBJETIVOS GERAIS DO NOVAFOODIES

NOVAFOODIES pretende disponibilizar ao consumidor novos produtos funcionais de origem marinha e de água doce, tanto para a produção em aquicultura como para alimentação humana, utilizando processos produtivos mais sustentáveis, sem comprometer a competitividade setorial. O consórcio irá trabalhar na valorização de resíduos e de biomassa de peixe para uma abordagem mais circular e sustentável.

Adicionalmente, **NOVAFOODIES** pretende melhorar as competências profissionais, através da elaboração de manuais, cursos online e workshops.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO NOVAFOODIES

- Aquicultura multitrófica integrada com 7 casos de estudo na Europa, Israel e China
- Cultivo de microalgas em leitos terrestres e em resíduos líquidos para obter, respetivamente, produtos de alto valor e proteínas.
- Demonstração do potencial comercial das microalgas, dotando a Irlanda de uma instalação piloto.
- Conversão dos detritos de maré em biomassa de invertebrados para alimentação em aquicultura.
- Material de embalagem à base de microalgas e valorização dos detritos pesqueiros em produtos para alimentação humana.
- Otimização logística e sistemas de rastreabilidade para recolher e monitorizar dados de capturas e aquicultura
- Plataforma de mercado NOVAFOODIES e APP para utilizadores finais

